

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ**

**«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА - ОСНОВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»**

3 ноября 2020 года

Материалы республиканской научно-технической конференции

Ташкент – 2020

В сборнике материалов научно-технической конференции нашли свое отражение актуальные вопросы интеграции образования науки и производства как основы развития конкурентоспособных кадров для нефтегазовой отрасли, внедрения инноваций и привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль, разработки энергосберегающих и энергоэффективных технологий, локализации и импортозамещения технологий и продуктов в нефтяной и газовой промышленности, применения прогрессивных технологий в повышении эффективности геологоразведочных работ по приросту добычи углеводородов, внедрения передовых технологий по увеличению добычи и транспортировки углеводородного сырья, внедрения на предприятиях нефтегазовой отрасли информационно-коммуникационных технологий для совершенствования процессов производства и контроля за использованием материальных и финансовых ресурсов.

Материалы конференции представляют интерес для руководителей всех уровней управления, преподавателей, исследователей и специалистов-практиков государственных учреждений и акционерных обществ нефтегазовой отрасли, научных сотрудников академических институтов Академии наук Республики Узбекистан, магистрантов и студентов.

Редакционная коллегия:

- А. Магруппов - Заместитель директора-исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, д.п.н., профессор
- С. Юнусов - Заместитель директора по научным работам и инновациям, д.т.н., профессор
- Э. Юзликаева - Заместитель директора по учебной и воспитательной работе, д.п.н., профессор
- Ф. Юсупов - Заведующий сектором научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров, д.х.н., профессор
- О. Отто - Заведующая отделением «Экономика нефти и газа», к.э.н., доцент
- М. Ахмедов - Заместитель заведующего отделением «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»
- М. Хашаев - Заведующий отделением «Физика, электротехника и теплотехника», к.ф-м.н., доцент
- А. Усманова - Заведующая отделением «Социально-гуманитарные дисциплины», к.п.н., доцент
- Ш. Арсланов - Заместитель заведующего отделением «Общая химия и химия нефти и газа», д.х.н., профессор
- Ш. Бобохужаев - Заведующий сектором по организации научно-исследовательской деятельности одарённой молодёжи

© Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, 2020 г.

<i>Узакова З.Ф.</i> РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНО-ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19	153
<i>Усманова А.А., Мирсаидова Л.М., Площаднов Н.А.</i> ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ	156
<i>Усманова А.А., Рахматжонова З.Н.</i> УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА	161
<i>Усманова А.А.</i> ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА	165
<i>Усманов С.А.</i> УЗБЕКИСТАН И КИТАЙ – ИНИЦИАТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ	171
<i>Shadmanov T.R.</i> WOMEN OF TURKESTAN THROUGH THE EYES OF FOREIGN TRAVELERS	175
<i>Магруппов А.М., Юзликаева Э.Р.</i> К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ОБРАЗОВАНИИ	178
СЕКЦИЯ 2. «ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»	
<i>Абдулазизова С.И., Уралов А.Б.</i> ПРИМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ	180
<i>Бобохужаев Ш.И.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРО БАНКАМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	183
<i>Гулямова А.Л.</i> ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА	188

УЗБЕКИСТАН И КИТАЙ – ИНИЦИАТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Усманов С.А., магистрант

Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация. В статье акцентируется внимание на социально-экономическом сотрудничестве Узбекистана и Китая. Подчеркивается глобальная и региональная безопасность двусторонних отношений, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, вклад стран в инициативы по развитию частных компаний.

Ключевые слова: стратегическое партнерство, глобальная и региональная безопасность, социально-экономическое развитие, инвестиционная активность.

Сотрудничество между Узбекистаном и Китаем, основанное на принципах дружбы, взаимного уважения и доверия, а также имеющее характер стратегического партнёрства, с каждым годом становится всё более тесным и наполняется новым практическим содержанием. Эти отношения служат национальным интересам, социально-экономическому развитию и росту авторитета двух стран на мировой арене.

Установившиеся доверительные отношения между Главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Председателем КНР Си Цзиньпинем, тесное взаимодействие внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств, контакты между парламентариями, бизнес-сообществом, академическими и экспертными кругами двух стран создают прочную основу для расширения и укрепления многопланового сотрудничества.

Ташкент и Пекин активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций (ООН, ШОС, СВМДА и др), оказывают взаимную политическую поддержку на международной арене, конструктивно сотрудничают по вопросам укрепления глобальной и региональной безопасности, социально-экономического развития [1: 99-121].

Узбекистан поддерживает и принимает активное участие в реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», а также в работе Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В дополнение к двум Институтам Конфуция в Ташкенте и Самарканде, в мае 2019 года в Ташкенте был открыт инновационный культурный центр «Великий Шелковый путь».

Важное место в двусторонних отношениях отводится торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. На сегодня Китай является ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Узбекистана, выступает участником осуществляемых в нашей стране программ по структурному преобразованию и модернизации экономики.

По данным Госкомстата Узбекистана, по итогам 2019 года объём взаимного товарооборота превысил 7,6 миллиардов долларов, а в I квартале 2020 года составил 1,4 миллиардов долларов. В Узбекистане действуют 1652

предприятий с участием китайских инвестиций, из них более 120 предприятий со 100% китайским капиталом. За последние 10 лет совокупный объём привлечённых китайских инвестиций и кредитов превысил 8 миллиардов долларов [2].

Наиболее значимым для Ташкента становится растущее инвестиционное содействие Пекина в реализации перспективных проектов в сферах промышленности, транспорта, фармацевтики, телекоммуникаций, сельского и водного хозяйства, а также создание на узбекской территории совместных промышленных парков высоких технологий с участием китайских компаний. Успешным и показательным примером в этом направлении стало создание в 2014 году в СИЗ «Джизак» индустриального парка «Peng Sheng» за счёт инвестиций китайской компании «Wenzhou Jinsheng Trading» в размере 90 миллионов долларов [3].

В августе 2019 года по итогам визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в КНР была достигнута договорённость о создании совместно с компанией «СИТИК» узбекско-китайского инвестиционного фонда в размере 1 миллиардов долларов. Основной целью фонда является реализация высокотехнологичных проектов на предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора Узбекистана [4].

Значительно увеличивается интерес со стороны китайских частных компаний к вложениям инвестиций в нашу страну. В январе 2020 года с компанией «Sinotruk» было подписано соглашение о создании совместного предприятия «Uz Truck & Bus Motors» по производству тяжёлых грузовых автомобилей. В Ферганской области начал работу новый цементный завод, созданный при участии компании «Shanxi Xiangsheng», инвестиции которой составили 113 миллионов долларов. Аналогичные заводы планируется построить ещё в пяти областях Узбекистана, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст дополнительные рабочие места. С компанией «HengBang Textile Central Asia» планируется строительство в Наманганской области предприятия по производству пряжи из отходов текстильного производства в объёме 40 тысяч тонн в год.

Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении экономического сотрудничества с Китаем особенно в несырьевом и технологическом секторах, привлечении китайских инвестиций в производственные отрасли экономики страны. Приоритетной для страны является реализация новых проектов в химической, угольной, строительной, электротехнической, сельскохозяйственной, фармацевтической промышленности.

Вместе с тем, из-за ограничительных карантинных мер нарушена цепочка поставок товаров, усложнена процедура экспорта и импорта, приостановлена реализация совместных проектов.

На фоне пандемии значительно снизился приток китайских туристов. По итогам I квартала текущего года из Китая прибыло всего 3700 человек (0,3% от

общего числа прибывших туристов), тогда как в 2019 году этот показатель составил 61,9 тысяч человек [5].

Правительства двух стран прикладывают максимум усилий для минимизации отрицательных последствий пандемии, недопущения резкого снижения объёма двустороннего товарооборота, оптимизации структуры китайско-узбекской торговли и возобновления реализации запланированных совместных проектов.

Пандемия COVID-19 также негативно отразилась на реализации некоторых проектов инициативы ОПОП. Однако, несмотря на это страны продолжили работу по осуществлению ранее утверждённых проектов. Так, инициировано создание новой переговорной площадки «Центральная Азия – Китай» для продвижения проектов в рамках ОПОП. Данная площадка позволит оперативно вести совместный аудит состояния реализации проектов в центральноазиатских государствах и вносить необходимые коррективы: пересматривать финансирование, сроки ввода и приоритеты в реализации проектов. Это должно положительно сказаться на качестве и рентабельности новых проектов, а также оздоровить финансовую ситуацию тех, которые уже реализуются.

Первая встреча в данном формате прошла в режиме онлайн 16 июля 2020 года с участием глав МИД всех пяти стран Центральной Азии и КНР. На переговорах обсуждены вопросы сотрудничества в области профилактики, сдерживания распространения, противодействия COVID-19; механизмы обеспечения устойчивого роста экономики и промышленных мощностей сторон; вопросы укрепления региональной безопасности и стабильности, восстановления социально-экономической инфраструктуры Афганистана. Китайская сторона также озвучила готовность создать «зеленый коридор» для упрощённого грузопотока и передвижения делового и технического персонала с заинтересованными государствами Центральной Азии [6].

Кроме того, было отмечено об увеличении количества поставок на китайский рынок высококачественных, экологически чистых и органических сельхозпродуктов из стран Центральной Азии.

В этой связи, дальнейшая реализация проектов в рамках ОПОП позволит странам-участницам в ближайшие годы нарастить объёмы товарооборота, выстроить новые цепочки производств и поставок, диверсифицировать маршруты грузоперевозок.

Для Узбекистана приоритетными направлениями сотрудничества с Китаем в рамках ОПОП являются: во-первых, реализация транспортно-коммуникационных проектов, способных обеспечить стабильный кратчайший выход Узбекистана на мировые рынки; во-вторых, осуществление инвестиционных проектов, призванных способствовать инновационному развитию национальной экономики, технологической модернизации производственных мощностей и повышению экспортного потенциала страны. Важно отметить взаимно оказанную поддержку в сложный для двух стран период распространения коронавирусной инфекции. Узбекистан в числе первых оказал поддержку Китаю, отправив партии гуманитарных грузов в

начале эпидемии. В свою очередь, с организацией противоэпидемиологических мер в Узбекистане, Пекин отправил свыше 41 тонны гуманитарных грузов, поделился опытом по противодействию COVID-19. В апреле этого года в нашей стране побывала группа китайских экспертов и специалистов современной и традиционной медицины для оказания помощи в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом. На регулярной основе проводятся онлайн консультации между медиками двух стран.

В целом, сотрудничество Узбекистана и Китая в постпандемический период открывает новые возможности. Прежде всего это сотрудничество должно быть направлено на увеличение объёмов взаимной торговли, реализацию совместных инновационных проектов, формирование диверсифицированной системы транспортных перевозок, восстановление туризма, продвижение гуманитарных программ.

Использованная литература:

1. Роль КНР в Центральной Азии: «инструментализация» ШОС /Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии /М.В. Данилович [и др.]; под ред. А.А. Розанова; Женевский центр по демократическому контролю над вооружёнными силами, Центр изучения внешней политики и безопасности, факультет международных отношений БГУ. -Минск /Алматы /Женева, 2012. 194 с. https://fir.bsu.by/images/departments/ir/ir-materials/ir-studyprocess/Rozanow/ShOS_final.pdf
2. См.: Узбекско-китайские отношения в период пандемии Covid-19 <https://cabar.asia/ru/uzbeksko-kitajskie-otnosheniya-v-period-pandemii-covid-19>
3. Кутбитдинов Ю. Китайский вектор узбекской экономики <https://review.uz/ru/post/kitayskiy-vektor-uzbekskoy-ekonomiki>
4. См.: Опережая мечты. Как Узбекистан и Китай выстраивают отношения на десятилетия вперед <https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/operezhaya-mechty-kak-uzbekistan-i-kitay-vystrayayut-otnosheniya-na-desyatiletija-vpered/>
5. См.: Количество китайских туристов в Узбекистане сильно сократилось <https://www.spot.uz/ru/2020/03/06/china/>
6. См.: Новая форма регионального диалога Центральной Азии и Китая <https://stanradar.com/news/full/40524-novaja-forma-regionalnogo-dialoga-tsentralnoj-azii-i-kitaja.html>